

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК: 330.47+004+336.7

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ

Аблатов Улугбек Мажитович,

Ассистент

Институт сельского хозяйства и агротехнологии Каракалпакстана

Кафедра «Агробизнес и бухгалтерский учет»

e-mail: ulugbekablatov@mail.ru

Аллашова Нилуфар Генжемурат кызы,

Студент

Институт сельского хозяйства и агротехнологии Каракалпакстана

Кафедра «Агробизнес и бухгалтерский учет»

nilifarallashova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440620>

Аннотация. *Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot va moliyaviy texnologiyalarning nazariy asoslari, ularning global iqtisodiy o‘shishga ta’siri, moliyaviy inklyuziyani ta’minlashdagi roli hamda O‘zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari ilmiy va statistik ma’lumotlar asosida tahlil qilinadi.*

Калит so‘zlar: *raqamli iqtisodiyot, moliyaviy texnologiyalar, FinTech, iqtisodiy o‘shish, raqamlashtirish.*

Аннотация. *В данной статье анализируются теоретические основы цифровой экономики и финансовых технологий, их влияние на экономический рост, роль в обеспечении финансовой инклюзии, а также процессы цифровой трансформации в Узбекистане на основе научных и статистических данных.*

Ключевые слова: *цифровая экономика, финансовые технологии, FinTech, экономический рост, цифровизация.*

Annotation. *This article examines the theoretical foundations of the digital economy and financial technologies, their impact on economic growth, their role in promoting financial inclusion, and the processes of digital transformation in Uzbekistan based on scientific and statistical analysis.*

Keywords: *digital economy, financial technologies, FinTech, economic growth, digitalization.*

Введение. Экономическое развитие XXI века тесно связано с информационными и цифровыми технологиями. В современной экономической системе информация (data) становится стратегическим ресурсом и проявляется как новая форма факторов производства. Понятие цифровой экономики было научно обосновано в 1995 году канадским ученым Доном Тэпскоттом, который в своих исследованиях подчеркнул, что интернет и цифровые технологии коренным образом изменяют экономические отношения [1]. В настоящее время цифровая экономика - это система экономической деятельности, создающая

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

стоимость на основе данных, которые создаются, обрабатываются и передаются с помощью информационно-коммуникационных технологий. Согласно международным исследованиям, производительность труда в странах, где внедрены цифровые технологии, может увеличиться на 20-25%. По оценкам экспертов Всемирного банка, увеличение покрытия широкополосным интернетом на 10 процентов окажет положительное влияние на рост ВВП в среднем на 1-1,5 процента [2]. Это показывает, что цифровая инфраструктура является важным драйвером экономического роста. Ключевыми характеристиками цифровой экономики являются оперативность, прозрачность и снижение транзакционных издержек. Например, через платформы электронной коммерции сокращается количество посредников от производителя до потребителя, что приводит к снижению цен. Финансовые технологии (FinTech) - наиболее динамично развивающееся направление цифровой экономики. Термин "FinTech" состоит из сочетания слов "финансы" и "технологии," что означает предоставление банковских, страховых, инвестиционных и платежных услуг на основе инновационных технологий [3]. За последнее десятилетие на мировом финансовом рынке произошли коренные изменения. Наряду с традиционной банковской системой получили широкое распространение цифровые платформы платежей и системы онлайн-кредитования. В частности, PayPal обслуживает миллионы пользователей по всему миру, в то время как Stripe предоставляет платёжную инфраструктуру для глобальных предприятий. В азиатском регионе Ant Group охватила миллионы клиентов с помощью цифровых финансовых услуг. Согласно статистике, в 2023 году объем мирового рынка FinTech превысил 200 миллиардов долларов США, а темпы роста составляют в среднем 20 процентов в год [4]. Роль цифровой экономики и FinTech в экономическом развитии проявляется в нескольких областях. Во-первых, повысится уровень финансовой инклюзии. По данным Всемирного банка, более 1 миллиарда взрослых в мире не имеют полного доступа к банковским услугам [2]. Мобильный банкинг и цифровые кошельки позволяют вовлечь этот слой в финансовую систему. Во-вторых, электронные платежи обеспечивают прозрачность в экономике, что приводит к увеличению налоговых поступлений и сокращению теневой экономики. В-третьих, цифровые платформы позволят субъектам малого и среднего бизнеса выйти на глобальные рынки, что расширит экспортный потенциал.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Цифровая трансформация также повышает эффективность государственного управления. Через системы электронного правительства государственные услуги предоставляются в онлайн-формате, что значительно сокращает время и затраты. Системы цифровой идентификации и электронного документооборота уменьшают бюрократические барьеры и снижают риск коррупции. В последние годы развитие цифровой экономики в Узбекистане определено в качестве приоритетного направления. В рамках Стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030" реализуются меры по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, расширению электронных государственных услуг, развитию деятельности IT-парков и увеличению доли безналичных платежей [5]. В результате большая часть банковских услуг предоставляется через мобильные приложения, а электронные платежные системы становятся все более популярными среди населения. Однако существуют и некоторые проблемы, связанные с развитием цифровой экономики.

Угрозы кибербезопасности, вопросы защиты персональных данных, неравномерное развитие технологической инфраструктуры по регионам и низкий уровень цифровой грамотности влияют на эффективность этого процесса. Поэтому важно совершенствовать нормативно-правовую базу, укреплять систему кибербезопасности и повышать цифровые навыки среди населения. В целом, цифровая экономика и финансовые технологии являются одним из основных факторов современного экономического роста. Они обеспечивают ускорение экономических процессов, повышают эффективность производства, расширяют доступ к финансовым услугам и укрепляют инвестиционную привлекательность. Углубление процессов цифровизации и широкое внедрение инновационных финансовых технологий остаются важным условием обеспечения устойчивого развития национальной экономики и ее глобальной конкурентоспособности. Цифровые технологии и с ними цифровая экономика предоставляют большие возможности для ускорения инноваций. Для многих компаний инвестирование в развитие цифровой экономики является ключевым фактором их конкурентоспособности в современных условиях. Развивающиеся бизнес-модели, основанные на общем производстве и потреблении, требуют более широких новых решений для управления цифровыми технологиями.

Правительства многих стран также ожидают этих изменений и все больше стремятся развивать цифровую экономику, которая предоставляет потенциал

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

для решения современных проблем, таких как снижение безработицы, повышение уровня жизни и улучшение окружающей среды. Современные национальные цифровые стратегии направлены на развитие экономики, создание инновационных предприятий, повышение занятости населения и эффективности государственного сектора.

Следует особо отметить следующие меры, направленные на развитие цифровой экономики государства:

- развитие инфраструктуры, которая станет основой для формирования новых бизнес-моделей и строительства научных и социальных сетей;
- снижение барьеров в отраслях цифровой экономики;
- повышение квалификации специалистов по цифровым технологиям, включая обучение и переподготовку;
- обеспечение надежности, безопасности и безопасности цифровой инфраструктуры;
- развитие цифровой экономики цифровой сектор экономики основан на инновационных технологиях, созданных электронной промышленностью, и состоит из двух элементов.

Во-первых, существует электронная промышленность, которая производит микрочипы, компьютеры и телекоммуникационные устройства, а также бытовую электронику. Во-вторых, существуют компании, предоставляющие услуги цифровых технологий и использующие цифровые средства производства. Важность развития цифрового сектора для национальной экономики сегодня подтверждается существованием отдельных стран. Они реализуют комплексные и масштабные программы, направленные на развитие цифрового сектора своей экономики, создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности электронной промышленности и технологий. Инвестиции в цифровой сектор экономики являются ключевым фактором в этом направлении. В современных условиях проблемы, стоящие перед цифровой экономикой, оказывают существенное влияние на конкурентоспособность, поскольку задержки в обработке современных данных, а также невозможность использования цифровых ресурсов приводят к потере прежних рыночных позиций. Поэтому состояние цифрового сектора, его структурная база и специализированное технологическое оборудование, обеспечивающее необходимые параметры микрочипа, являются определяющим фактором перспектив развития всего общества. Сегодня мировая экономика

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

борется с цифровыми технологиями, что дает ей неизбежные преимущества. В современной экономике цифровые компании становятся основными игроками, обеспечивающими экономику цифровыми ресурсами. Эксперты характеризуют эту ситуацию как сдвиг в экономических отношениях и появление цифровой экономики, подчеркивая необходимость поиска новых подходов к решению проблем ее развития. Определены четыре критерия анализа цифровой экономики: Критерий, связанный с занятостью: Этот подход изучает структуру занятости населения и закономерности наблюдаемых изменений. Изменение социально-экономических отношений происходит из-за того, что большинство занятых работают в цифровой сфере экономики. Основная сложность, связанная с этим критерием, заключается в сложности сотрудников, работающих с данными; Пространственный критерий: ряд концепций цифровой экономики основаны на географическом принципе, основное внимание уделяется сетям данных. Однако при изучении цифровой экономики важно учитывать, какой аспект сетей обработки данных. Экономический критерий: Данный подход учитывает рост экономической ценности в сфере деятельности, включающей создание, передачу, обработку и хранение данных. В таких условиях сама информация становится объектом экономических отношений; Технологический критерий: основная технологическая концепция стала многочисленными технологическими инновациями в области информационно-коммуникационных технологий, которые стали доступны широкому кругу пользователей. Новые технологии являются значительным приз. Эффективная разработка этих критериев в цифровой экономике возможна только при наличии передовых технологий, поэтому меры по ее стимулированию должны быть направлены на два направления. Во-первых, для создания условий для развития цифровой экономики требуется институциональная реконструкция и модернизация - это включает в себя нормативно-правовую базу для цифровых рынков и цифрового производства. Во-вторых, для этого необходима техническая инфраструктура, создание которой потребует не только больших усилий, но и инвестиций в сети передачи данных, центры обработки данных и передовые сервисы.

Вывод. Цифровая экономика и финансовые технологии стали неотъемлемой частью современной глобальной экономической системы. Анализ показывает, что процессы цифровизации не только повышают эффективность производства, но и формируют новую модель экономических отношений. Ускорение потока данных, широкое использование искусственного

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

интеллекта, облачных технологий и цифровых платформ приводят к трансформации во всех секторах экономики. Основным преимуществом цифровой экономики является сокращение транзакционных издержек, оптимизация управления и прозрачность экономических процессов. Исследования Всемирного банка и международных финансовых институтов подтверждают, что покрытие интернетом и развитие цифровой инфраструктуры оказывают существенное влияние на рост ВВП [2]. Это означает, что цифровая трансформация является важным фактором экономического роста. Финансовые технологии (FinTech) привели к радикальным изменениям в финансовом секторе экономики. Цифровые платежные системы, мобильный банкинг, удаленное кредитование и операции на основе блокчейна сделали финансовые услуги более удобными, быстрыми и популярными. Например, такие компании, как PayPal и Stripe, обслуживают миллионы пользователей по всему миру. В Азии Ant Group добилась широкой финансовой инклюзии благодаря цифровым финансовым услугам. Эти эксперименты показывают, что FinTech стал механизмом, дополняющим традиционную банковскую систему и в некоторых отношениях превосходящим ее с точки зрения эффективности. Развитие цифровой экономики создает новые возможности для субъектов малого и среднего бизнеса, расширяет экспортный потенциал и улучшает инвестиционный климат. Системы электронного правительства, обеспечивая открытость и оперативность в государственном управлении, снижают риск коррупции. В то же время такие вопросы, как кибербезопасность, защита данных и повышение цифровой грамотности, остаются актуальными. Реформы, проводимые в Узбекистане в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030," служат обеспечению устойчивого развития национальной экономики и ее интеграции в глобальное экономическое пространство. Последовательное продолжение процессов цифровизации, поддержка инновационных стартапов и широкое внедрение финансовых технологий в будущем еще больше повысят конкурентоспособность страны.

Список использованные литературы

1. Don Tapscott. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1996.
2. World Bank. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank, 2016
3. Международный валютный фонд (МВФ). Fintech and Financial Services: Initial Considerations. Заметка о обсуждении сотрудников МВФ, 2017.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Отчет о цифровой экономике 2021. Женева: Организация Объединенных Наций.

5. Администрация Президента Республики Узбекистан. Нормативные документы по стратегии "Цифровой Узбекистан - 2030," Ташкент, 2020.